

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В США

ANALYSIS OF THE PRACTICE OF USING CONSUMER AND CORPORATE LENDING TOOLS IN THE USA

ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ,
преподаватель,

Российская таможенная академия.

КОСЫНКИН НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Российская таможенная академия.

EFIMOV ALEXANDER VITALIEVICH,
Lecturer,

Russian Customs Academy.

KOSYNKIN NIKITA EVGENYEVICH,

Russian Customs Academy.

В статье проанализированы предпосылки к становлению современной национальной кредитной системы США и установлены основные тенденции развития потребительского и бизнес-кредитования США. Рассмотрены и изучены статистические данные, отражающие отношение граждан государства к пользованию кредитами и устройству системы кредитования, а также литература, позволяющая разобраться в особенностях её развития в современных условиях меняющейся конъюнктуры. Кроме того, определено влияние кредитной политики на бизнес-структуры, особенно на сегмент малого и среднего предпринимательства. Выявлены отличительные черты кредитной системы США, которые могут быть полезны экономистам и деятелям науки в области мировой экономики и международных экономических отношений.

The article analyzes the prerequisites for the formation of a modern national credit system in the United States and identifies the main trends in the development of consumer and business lending in the United States. Statistical data reflecting the attitude of citizens of the state to the use of loans and the structure of the lending system, as well as literature allowing to understand the peculiarities of its development in modern conditions of changing market conditions, are considered and studied. In addition, the impact of credit policy on business structures, especially on the segment of small and medium-sized enterprises, has been determined. The distinctive features of the US credit system have been identified, which can be useful to economists and scientists in the field of world economy and international economic relations.

Ключевые слова: деньги, кредитная система, потребительское кредитование, корпоративное кредитование, малый и средний бизнес.

Key words: money, credit system, consumer lending, corporate lending, small and medium-sized businesses.

Введение.
В процессе становления мировой политической и экономической систем в разное время по основным показателям уровня развития и стабильности в лидеры выходили

те или иные страны. В современном мире в условиях глобализации большинство государств тесно взаимодействуют друг с другом в форме интеграций, партнёрских соглашений и т. д. Тем не менее, на мировой арене государства-участники внешнеэкономической деятельности имеют неравный уровень влияния и представительства. Ключевую роль в разрешении различного рода экономических и политических вопросов играют страны-гегемоны. Наибольшим авторитетом в мировом сообществе обладает США, оказывая значительное влияние на такие глобальные институты, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Организация Объединенных Наций (ООН). Кроме того, США являются ведущим игроком в формировании глобальной экономической политики, торговых соглашений и международных отношений.

Стоит отметить, что доллар США широко используется в настоящее время в качестве резервной валюты, а финансовые рынки страны являются одними из крупнейших в мире и привлекают значительную долю инвесторов и предпринимателей. Особый интерес вызывает кредитная система государства, которая считается наиболее развитой в мире. Основной задачей кредитной системы является облегчение частным лицам, предприятиям и правительствам доступа к капиталу, необходимому для осуществления инвестиций, потребления и экономического развития. Основным объектом в данной структуре взаимоотношений выступает кредит, представляющий собой отношения займа между кредитором и кредитополучателем по поводу определённой вещи или суммы денег на условиях возвратности, платности и срочности [1].

Имеющиеся особенности условий функционирования механизмов кредитной системы в каждой конкретной стране по-разному влияют на организацию этой сферы в современных реалиях. С целью выяснить, какое отношение сложилось у граждан к национальным кредитно-банковским учреждениям в стране с одной из наиболее развитых экономик, какую роль играет государство в этой системе и какие решения предпринимаются для её поддержания, проведём анализ особенностей кредитной системы США.

Основные тенденции развития потребительского кредитования в Соединенных Штатах Америки.

Банковская система США имеет дуалистичный характер, который определяется наличием у государства права на реализацию режима регулирования банковского сектора. В отличие от Российской Федерации, она может осуществляться как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Таким образом, федеральная и государственная банковские системы в США функционируют параллельно [2].

Одной из характерных черт американского общества является широко распространённая культура потребления: граждане США готовы оформлять кредит на любые покупки, начиная с мелкой бытовой техники и заканчивая приобретением дома. Также причиной широкой распространённости кредита в США (более 80% американцев имеют какой-либо вид кредита) послужила готовность идти на риск в стремлении к экономическому прогрессу и в условиях поощрения предприимчивости и желания достичь успеха любыми возможными способами. Стоит отметить, что наиболее распространённым в пользовании кредитным продуктом в США выступают кредитные карты. Впервые они появились в Америке в 1950-х годах, однако широкое распространение данный вид оплаты получил только к 1980-м. По мере роста использования кредитных карт увеличивался и потребительский долг, который изначально ассоциировался со слабым характером, однако со временем стал неотъемлемой частью повседневной жизни.

По данным исследования, проведённым Clever Real Estate, из 1000 опрошенных пользователей кредитными картами 61% пользователей имеют непогашенную задолженность, которая в среднем составляет 5875 долл. США, 23% респондентов отмечают ежемесячный рост задолженности, а 14% – пропустили платёж в 2023 году [3]. При сравнительно неболь-

шой норме собственных сбережений (в декабре 2023 года показатель составил 3,7% от располагаемого личного дохода) около 48% обладателей кредитных карт используют их для покрытия таких повседневных расходов, как еда, коммунальные услуги, арендная плата и др. По результатам того же исследования ежегодные траты среднестатистического американца по кредитной карте в среднем составляют 18 000 долл. США. Впрочем, риск задолженности не пугает обладателей «пластика», особенно это касается так называемых «миллениалов» (условное название поколения людей, родившихся накануне Миллениума, во временном промежутке с 1984 по 2000 год), утверждающих о наличии зависимости от своих кредитных карт и объясняющих подобное поведение именно отсутствием достаточного количества сбережений. Таким образом, со временем кредит упрочил своё положение в результате прогресса и появления более доступных способов потребления в долг. Так, всего за несколько десятков лет для граждан стало нормой, даже имея высокую задолженность перед банками и государством, использовать капитал, который им фактически не принадлежит, что не может объясняться простой привычкой получать всё желаемое сейчас, а платить потом. Разумеется, подобной установке сопутствуют соответствующие условия, некоторые из которых мы рассмотрим далее.

Структура товарно-денежных отношений в США построена таким образом, что людям необходимо брать средства в долг. Всё начинается с достижения совершеннолетнего возраста: у американцев не принято долго жить с родителями, в связи с чем дееспособные молодые люди начинают искать собственное жильё: молодежь арендует квартиру или приобретает дом. Поскольку совершить единовременную оплату большинство подростков не могут ввиду нехватки средств, осуществляется оформление кредита. Кроме того, многие американцы после окончания школы поступают в колледжи и бакалавриат, обучение в которых в большинстве случаев платное и варьируется от тысяч до десятков тысяч долл. США, что вынуждает прибегать к приобретению кредита (общая задолженность по студенческим кредитам на данный момент составляет около 1,75 трлн долл. США). Таким образом, начинается построение так называемого «credit score» (кредитного рейтинга), который отражает уровень финансового благополучия граждан в соответствии со шкалой, разбитой на промежутки от 300 до 850 (рис. 1). Чем выше персональный показатель рейтинга, тем более выгодные условия по оформлению кредита предоставляются заёмщику. В этом состоит принципиальное отличие кредитной системы США и России: если в России кредит оформляется в случае нехватки собственных средств на приобретение необходимых вещей, то в США наличие кредита свидетельствует о наличии доверия банковской системы к этому потребителю. Вследствие этого гражданам США важно «построить» качественную кредитную историю и заработать высокий кредитный рейтинг.

Рис. 1. Шкала кредитного рейтинга США [12]

Судить о доверии населения США к экономике страны, об отношении к текущей экономической ситуации и будущей экономической активности граждан позволяет рассчитываемый ежемесячно экономистами Мичиганского университета индекс потребительского настроения «Michigan consumer sentiment index» (рис. 2).

Рис. 2. Динамика Индекса доверия потребителей США п. [13]

Как видно на графике, 15 сентября показатель составил 68,1 п., показав небольшое снижение в 3,5 п. с июля того же года. Тем не менее, согласно последним данным, индекс в январе 2024 года вырос до 79 п. с 69,7 п. в декабре 2023 года. Такое значение стало максимальным с июля 2021 года, что свидетельствует об улучшении настроения американцев в условиях замедляющихся темпов роста инфляции и возобновления устойчивого состояния экономики. Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в январе снизились до минимальных с декабря 2020 года 2,9%. В декабре 2023 года они составляли 3,1%. Главным образом подобное изменение объясняется продолжающимся замедлением ценового давления и стабильностью на рынке труда. Тем не менее, наблюдаемый всплеск вызывает интерес, если принимать во внимание ситуацию, которая на данный момент складывается в США.

10 марта 2023 года регуляторами штата Калифорния был закрыт один из самых крупных банков США «Silicon Valley Bank» (SVB). Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года, причиной краха организации стал рост учётной ставки Федеральной резервной системы (далее – ФРС). ФРС является независимым федеральным агентством, выполняющим роль центрального банка США, который располагает следующими инструментами: учетная или ключевая ставка ФРС, операции на открытом рынке, резервные требования для банков, проценты по резервным остаткам и механизм соглашения об обратном выкупе овернайт [4]. При этом структура ФРС включает резервные федеральные банки и банки-члены [5].

Следом за SVB с трудностями столкнулись и ряд других местных организаций, включая Signature Bank и Silvergate Bank. По сообщению CNBC, банковский сектор США находится «на пороге сейсмического сдвига» [6]. На формирование новой фазы финансового кризиса мог повлиять целый ряд факторов. Наиболее важными из них являются:

1) продолжающееся ужесточение кредитно-денежной политики ФРС, на что повлияли выявленные после закрытия SVB упущения в надзоре;

2) повышение ключевой ставки, которая приведёт к увеличению потерь по ценным бумагам, хранящимся в банках, и вынудит вкладчиков снимать наличные со счетов, сокращая доход финансовых учреждений;

3) долговой кризис в секторе коммерческой недвижимости, убытки по которому только начали регистрироваться для банков.

Таким образом, экономика США находится на пороге кризиса, который по своим масштабам может сравниться с кризисом 2008 года, однако в отличие от времён Великой рецессии, действия по урегулированию ситуации совершаются намного быстрее: ликвидацию SVB и продажу Credit Suisse провели за считанные часы, а не дни и недели, как это было в случае с Bear Sterns и Lehman Brothers. Эти и другие меры позволили к началу 2024 года стабилизировать обстановку, что, вероятно, и вызвало повышение уровня оптимизма потребителей.

Основные тенденции развития корпоративного кредитования в Соединенных Штатах Америки.

Корпоративная деятельность в США зачастую ассоциируется с такими крупными бизнес-структурами, как Apple, Google, Amazon и др., однако большую часть ранка всё же занимают субъекты МСП, где трудятся 52% работающих американцев и которые предоставляют 64% новых рабочих мест. На данный момент в США зарегистрировано около 20 млн предприятий малого бизнеса: 82% работают в сфере услуг, 13% – в промышленности, 5% – в других отраслях. Как можно заметить, подавляющая доля малых предприятий занята в сфере предоставления услуг, что обусловлено отсутствием необходимости в крупных капиталовложениях.

В США принято утверждать, что без развитого малого бизнеса невозможна экономика страны, в то же время субъекты МСП нуждаются в поддержке со стороны государства. С этой целью в 1953 году был создан Отдел малого бизнеса (Office of Small Business), который сегодня называется «Small Business Administration» (Администрация малого бизнеса, далее – SBA), в задачи которой входит консультирование, защита интересов субъектов МСП, обучение и прочее. Однако наибольший интерес представляет такая задача, как материальная поддержка: ежегодный портфель займов составляет 219 тысяч единиц на общую сумму свыше 45 млрд долл. США, предоставленных малому и среднему бизнесу [7].

SBA предоставляет прямые кредиты предпринимателям на льготных условиях и гарантии при нехватке залогового обеспечения. Основными программами финансирования являются:

1. Программа гарантирования кредитов 7(a), по которой максимальная сумма может составлять 5 млн долл. США.

2. Программа кредитования 504, где наибольшая сумма кредита равна 5,5 млн долл. США для покупки основных средств, необходимых ему для ведения своей деятельности, включая недвижимость.

Данные отчетов SBA о кредитовании показывают, что в период с 2016 по 2020 финансовый год объем кредитов 7(a) в долларовом выражении оставался относительно стабильным – от 23 до 25 млрд долл. США, а количество кредитов за тот же период сократилось с 60 000 до 42 000. Однако в 2021 финансовом году было выдано почти 52 000 кредитов на общую сумму 36,5 млрд долл. США – самая большая сумма за всю историю 7(a), что объясняется необходимостью в финансовой поддержке многим субъектам малого бизнеса после стагнации экономики в период пандемии 2020 года.

Несмотря на важную роль малого бизнеса в экономике США, малые предприятия часто испытывают трудности с получением кредитов, поскольку кредитование малого бизнеса

обычно считается более рискованным и дорогостоящим, чем кредитование крупных компаний. Процент неудач в первые годы существования бизнеса (когда фирма, скорее всего, будет самой маленькой) довольно высок по сравнению с более поздними годами. Кроме того, мелкие фирмы терпят неудачу чаще, чем крупные. Кредитование малого бизнеса еще больше осложняется отсутствием информационной прозрачности многих таких фирм. Неоднородность малых фирм, а также различные способы использования заемных средств и меньшие размеры кредитов затрудняют разработку общих стандартов для оценки заявок на получение кредитов для малого бизнеса и делают оценку таких кредитов относительно дорогой.

В составляемом каждые 5 лет отчёте Конгрессу США [8] о масштабах малого бизнеса, а также об объемах его кредитования всеми кредиторами за 2022 год приведена статистика, согласно которой общий объем задолженности нефинансовых предприятий (компаний всех размеров) ежегодно в период с 2017 по 2021 год рос в среднем более чем на 6%. В результате отношение задолженности нефинансовых предприятий к валовому внутреннему продукту в среднем продолжало расти в течение этого периода и остается значительно выше исторических норм. Несмотря на то, что 60% предприятий имеют задолженность менее 50 000 долл. США, у многих компаний этот показатель достаточно высок. На конец 2020 года почти половина предприятий сообщала, что их задолженность составляет менее 5 000 долл. США, еще 15% имеют задолженность не менее 5 000 долл. США, но менее 50 000 долл. США, 4% – от 500 000 до 999 999 долл. США и еще у 9% задолженность составляет не менее 1 000 000 долл. США.

Тем не менее, исходя из данных «Отчета о фирмах-работодателях за 2023 год» [9], мы видим, что в 2022 году ситуация улучшается: уровень одобрения возрос на 14% в среднем по разным видам источников кредитования вслед за повышением количества заявок на наиболее распространенные виды традиционного финансирования. Кредиты, кредитные линии и авансы наличными, которые впервые превзошли допандемический уровень, составили 40% против 28% и 25% в 2020 и 2021 годах соответственно. Однако, как указывается в «Годовом финансовом отчёте за 2023 финансовый год» [10], 21% заявок на финансирование остались без ответа. Также в июле 2023 году Индекс кредитования малого бизнеса Equifax (далее – SBLI) снизился на 4,5%, что вызвано ужесточением условий кредитования в качестве одной из мер, направленных на снижение инфляции, которая в июле составляла 3,3% против 3% месяцем ранее. Базовую ставку ФРС решила сохранить в диапазоне 5,25-5,5%, повысив её с уровня 0-0,25% марта 2022 года [11]. Ужесточение условий кредитования кажется целесообразной мерой, учитывая, что Индекс просрочек малого бизнеса Equifax (далее – SBDI) выявил рост просрочек и дефолтов в том же периоде. Таким образом, после снижения государством темпов постпандемической поддержки субъектов МСП, объёмы одобрения кредитов показали значительный рост в 2022 году, однако в попытках предотвратить прогнозируемый экономический кризис уже в 2023 году ФРС начали принимать меры по сдерживанию финансово-кредитной деятельности, повышая базовую ставку и ужесточая условия кредитования. Насколько благоприятно данные действия скажутся на состоянии экономики в дальнейшем, сам регулятор чётко определить не может, однако анализ статистических данных позволяет нам сделать вывод об усилении мер по сдерживанию дефолта, что, вероятно, негативно скажется на мнении потребителей относительно действующей финансовой системы.

Заключение.

Проведённый анализ системы кредитования США позволил определить следующую особенность: ввиду высокого уровня развития данной структуры, в ней задействовано множество как крупных, так и мелких коммерческих банков, между которыми существует серьёзная конкуренция, из-за чего каждый стремится предложить наиболее выгодные условия кредитования для заёмщика. Подобная ситуация на рынке финансовых услуг влияет на уровень доступности кредитов и отношения к ним граждан. Так, в условиях отсутствия жёстких тре-

бований к кредиторам в США кредитные карты приобретаются уже в подростковом возрасте, что дополнительно стимулируется потребностью в построении кредитного рейтинга, который свидетельствует о доверии банковской системы к потребителю. В ходе исследования мы установили наличие у США высокого уровня доверия граждан к кредитным учреждениям, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на уровне закрежденности населения.

Анализ сектора кредитования юридических лиц позволил установить значимую тенденцию. В условиях нестабильного состояния мировой экономики в США после того, как упущения в системе кредитования стали очевидны, обороты стала набирать политика ужесточения условий оформления кредитов. Правительство стало серьезнее заниматься этим вопросом, ограничивая, в частности, доступ на рынок многим новым субъектам МСП.

Таким образом, проведенное исследование позволило нам установить отличительные особенности современной национальной кредитной системы США, в рамках которой неожиданной стала смена вектора политики Правительства США на ограничение доступа к капиталу через институты рассматриваемой системы в то время, как, например, в Российской Федерации ситуация совершенно противоположна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Деньги, кредит, банки / В.Ю. Катасонов [и др.]; под редакцией В.Ю. Катасонова, В.П. Биткова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2023. 519 с.
2. Кондрашкина Ю.В. Особенности формирования ресурсной базы российских и иностранных банков в 2022 году / Ю.В. Кондрашкина, Н.Ю. Дмитриева, А.В. Рачинский, Н.Г. Малова // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2023. № 4 (76). 25 с.
3. Эрдни Кагалтынов ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% // Новостной канал «Коммерсантъ». 2023. 20 сентября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6225223> (дата обращения: 10.02.2024).
4. Хоменко П.А., Аджиева А.Ю. Банковская система США // Modern Science. 2020. № 10-2. С. 172-175.
5. Воробьева А.В., Бойко А.А. Сравнительный анализ банковских систем в РФ и США // Синергия Наук. 2019. № 31. С. 429-436.
6. Мэтт Браннон Задолженность по кредитной карте: каждый четвертый американец каждый месяц все больше влезает в долги (данные за 2023 год) // Официальный сайт реферальной компании «Clever Real Estate». 2023. 18 сентября. URL: <https://listwithclever.com/research/average-american-credit-card-debt-2023/#average> (дата обращения: 18.02.2024).
7. Hugh Son The American banking landscape is on the cusp of a seismic shift. Expect more pain to come // Официальный сайт новостного канала «CNBC». 2023. 10 июля. URL: <https://www.cnbc.com/2023/07/10/american-banks-face-more-pain-huge-shift.html> (дата обращения: 07.02.2024).
8. Will Kenton Small Business Administration (SBA): Definition and What It Does // Официальный сайт «Investopedia». 2023. 21 августа. URL: <https://www.investopedia.com/terms/s/small-business-administration.asp#toc-the-sba-loan-program> (дата обращения: 07.02.2024);
9. Отчёт Конгрессу «Availability of Credit to Small Businesses». 2022. URL: <https://www.federalreserve.gov/publications/files/sbreport2022>.
10. 2023 report on employer firms: Findings from the 2022 small business credit survey. 2023. URL: https://www.fedsmallbusiness.org/-/media/project/smallbizcredittenant/fedsmallbusinesssite/fedsmallbusiness/files/2023/2023_sbcs-employer-firms.
11. Annual Report «FISCAL YEAR 2023». 2023. URL: <https://www.sec.gov/files/2023-oasb-annual-report>.

12. Что такое кредитный рейтинг? // официальный сайт A&K American Educational Consulting. URL: <https://us-ak.com/journal/tpost/ol45jbz4y1-chto-takoe-kreditnii-reiting-v-ssha> (дата обращения: 07.02.2024).

13. Take-Profit. URL: <https://take-profit.org/statistics/consumer-confidence/united-states> (дата обращения: 07.02.2024).

© Ефимов А.В., Косынкин Н.Е., 2024.